

ҚОРАҚАЛПОҚ ЭПОСИДА ҚАДИМГИ ТУРКИЙ, ЭТНОГЕНЕТИК ВА КЛАССИК ШАРҚ МЕРОСИ

Пирназарова Дилфуза Адилбаевна

Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти докторанти

pirnazarovadilfuza847@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17894264>

Қорақалпоқ миллий адабиётининг эпик анъаналари узоқ тарихий узлуксизликка эга бўлиб, унинг манбалари қадимий туркий тилли халқларнинг ёзма ёдгорликлари даврига бориб тақалади (Мәмбетов, 1992: 1-б.). Қорақалпоқ халқи XVIII асргача миллий давлатга ва ривожланган ёзма тарихга эга бўлмаганлиги сабабли, халқнинг тарихий ўтмиши ҳақидаги билимлар асосан афсоналар, шежиралар ва улкан дostonларда сақланиб қолган (Тилеўмуратов, 1994: 6-б., 7-б.). Бундай шароитда эпик мерос тарихий ҳақиқатни хронологик эмас, балки халқнинг дунёқараши ва баҳоси нуқтаи назаридан акс эттирувчи **тарихий-дидактик функцияга** эга бўлган.

Адабиётшуносликда қорақалпоқ адабиёти тарихини ўрганиш VI асрдан, яъни қадимий туркий ёзма ёдгорликлар давридан бошланиши лозимлиги асосланади (Мәмбетов, 1992: 4-б.). Қорақалпоқ эпосининг шаклланиши умумий туркий ёзма мероснинг уч асосий қатлами: қадимий қаҳрамонлик (VI–IX асрлар), ўғуз-қипчоқ этногенетик дostonчилиги (XI–XV асрлар) ва классик Шарқ адабий мактаби (XV–XIX асрлар) таъсири остида синтетик жараёни ташкил этган.

Қорақалпоқ эпик анъаналарининг илк пойдеворини Ўрхун-Енисей ёзма ёдгорликлари ташкил этади. Бу битиклар VI–VIII асрлардаги туркий халқларнинг маданий ва сиёсий ҳаётдан дарак бериб, асосан тарихий хусусиятга эга (Мәмбетов, 1992: 1-б.).

Ўрхун ёзувларида Кул-Тегин ва Билга Хоқон каби баҳодирларнинг қаҳрамонликлари, халқни бирлаштириш ва давлатни адолатли бошқариш ҳақидаги насихатлар (дидактика) акс этган. Қорақалпоқ эпосидаги **эл-юрт учун жон фидо қилиш, бирлик ва адолат** каби марказий қаҳрамонлик мотивлари тўғридан-тўғри қадимий туркий давлатчилик эпосидан мерос бўлиб ўтган (Мәмбетов, 1992: 4-б.). Бу ёзма мероснинг тили, ёзиб қолдирилганидан минг беш юз йил ўтган бўлса-да, ҳозирги қорақалпоқ тилига жуда яқин эканлиги қайд этилади (Мәмбетов, 1992: 1-б.).

Қорақалпоқ дostonчилигининг ўзагини ўғуз-қипчоқ қавмларига умумий бўлган эпик манбалар ташкил этади. **"Қўрқут Ота"** китоби Марказий Осиё ва Кавказ халқлари орасида кенг тарқалган бўлиб, унинг қаҳрамони қорақалпоқларга яқин бўлган қавмлардан чиққан ва кейинги қорақалпоқ *жыраў* (жиров) анъанаси учун бахши-мутафаккир идеалини ўрнатган (Мәмбетов, 1992: 2-б.).

"Алпомиш" ва **"Едиге"** дostonлари қорақалпоқ халқининг тарихий ўтмиши ва этногенетик жараёнларини акс эттирувчи асосий манбалардир. Масалан, "Алпомиш" дostonи Қўнғирот қавми иштирокида пайдо бўлган ва халқлар ўртасидаги дўстлик, шунингдек, Жунғор-қалмоқ босқинчилиги воқеаларини ўз ичига олган (Сагитов, 1962: 52-б.). "Едиге" дostonининг марказий қаҳрамони эса XV асрда яшаган тарихий шахс бўлиб, у халқ томонидан ўтмиш тарихининг бир қисми сифатида қабул қилинган (Тилеўмуратов, 1994: 55-б.). Бу дostonлар миллий тарихий онгни шакллантиришда муҳим ўрин тутган.

Қорақалпоқ адабиётининг бадий етукликка эришишида Классик Шарқ адабиёти, айниқса Чағатой адабий мактабининг таъсири катта бўлган. Қорақалпоқ ёшларининг мадрасаларда Алишер Навоий, Муҳаммад Фузулий, Саъдий Шерозий каби классиклар асарларини ўрганиши бу анъаналарнинг қорақалпоқ адабиёти учун **"шеберлик мектеби" (усталик мактаби)** бўлиб хизмат қилишини таъминлаган (Мәмбетов, 1993: 7-б.).

Шоирлар Бердақ ва Ўтеш Алшинбай ўғли каби классиклар ижодида бу анъаналарнинг ёрқин аксини кўриш мумкин. Улар ўз асарларида лирик-эпик синтезга эришиб, ижтимоий ва фалсафий муаммоларни юксак бадий услубда акс эттиришган.

Қорақалпоқ халқида ёзма тарихнинг кам ривожлангани туфайли, шоир-тарихчи Бердақ Ғарғабай ўғли ўзининг **"Шежире"** асари билан халқнинг ёзма тарихи асосини солган биринчи шоир-тарихчи сифатида ажралиб туради (Тилеўмуратов, 1994: 10-б.).

Бердақ "Шежире"сида халқ оғзаки анъаналарига ва ўзи ўқиган ёзма шежираларга асосланган ҳолда (Бердақ, 1950: 210-б.), қорақалпоқ халқининг этник келиб чиқишини умумий туркий генетик анъаналар билан синтез қилади. Бу асар, Айдос бий (1827 йил) ва Ерناзар бий (1855–1856 йиллар) кўзғолонлари каби ўзи яшаган даврнинг муҳим тарихий воқеаларини Хива саройи тарихчиларидан фарқли ўлароқ, **халқ позициясида** туриб баён қилиши билан, эпик жанрни ёзма тарихий хроника даражасига кўтарган (Тилеўмуратов, 1994: 7-б., 205-б.).

Қорақалпоқ адабиётидаги эпик анъаналарнинг шаклланиши умумий туркий ёзма мероснинг уч катта қатлами — қадимий туркий давлатчилик эпоси (дидактик ғоялар), ўғуз-қипчоқ этногенетик дostonлари (миллий илдизлар) ва классик Шарқ мактаби (бадий шаклланиш) асосида юзага келган синтетик ҳодисадир (Мәмбетов, 1992: 4-б.; Сагитов, 1962: 52-б.; Мәмбетов, 1993: 7-б.).

Бу умумий мерос қорақалпоқ эпосини **тарихий хотирани хужжатлаштириш** ва **юксак бадий-дидактик ғояларни** тарғиб этувчи воситага айлантирган. Шоир-тарихчилар эпик жанр орқали халқнинг озодлик кураши ва тарихий онгини ёзма маданиятга сингдиришда ҳал қилувчи ўрин тутганлар.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бердақ (Бердимурат Ғарғабай улы). Тўлиқ шығармалар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан мамлекетлик баспасы, 1950. – 591 б.
2. Мәмбетов, Қ. Ерте дәўирдеги қарақалпақ әдебияты. – Нөкис: Билим, 1992. – 1-б., 2-б., 4-б.
3. Мәмбетов, Қ. Шығыс әдебияты тарийхы. – Нөкис: Билим, 1993. – 7-б.
4. Сагитов, И. Т. Каракалпакский героический эпос. – Ташкент: АН УзССР, 1962. – 52 б.
5. Тилеўмуратов, М. Қарақалпақ поэзиясы – тарийхый дерек. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1994. – 6-б., 7-б., 10-б., 55-б., 205-б.